

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ СУХОГО ГЛАЗА В ПРОЦЕССЕ АМБУЛАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Хамидов Обид Абдурахманович

Нуров Зойирбек Шерали ули

Самаркандский государственный медицинский университет,
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20069010>

ARTICLE INFO

Received: 01st May 2026

Accepted: 04th May 2026

Online: 06th May 2026

KEYWORDS

Оценить изменения качества жизни и клинических показателей у пациентов с синдромом сухого глаза в процессе амбулаторной реабилитации

ABSTRACT

Синдром сухого глаза (ССГ) является одной из наиболее частых патологий глазной поверхности и сопровождается выраженными функциональными нарушениями, существенно влияющими на качество жизни пациентов. Постоянное ощущение сухости, жжения, зрительного утомления и нестабильности зрения ограничивает профессиональную активность, снижает социальную адаптацию и ухудшает психоэмоциональное состояние больных. Клиническая значимость ССГ определяется не только выраженностью субъективных симптомов, но и нарушением слёзопродукции и стабильности слёзной плёнки, что способствует хронизации процесса. В современных условиях особое значение приобретает амбулаторная реабилитация, направленная на длительное поддержание клинической компенсации заболевания, улучшение функциональных показателей и повышение качества жизни. Комплексный реабилитационный подход, включающий медикаментозные и немедикаментозные методы, позволяет повысить эффективность лечения и снизить нагрузку на стационарное звено здравоохранения.

Актуальность

Синдром сухого глаза (ССГ) является одной из наиболее частых патологий глазной поверхности и сопровождается выраженными функциональными нарушениями, существенно влияющими на качество жизни пациентов. Постоянное ощущение сухости, жжения, зрительного утомления и нестабильности зрения ограничивает профессиональную активность, снижает социальную адаптацию и ухудшает психоэмоциональное состояние больных. Клиническая значимость ССГ определяется не только выраженностью субъективных симптомов, но и нарушением слёзопродукции и стабильности слёзной плёнки, что способствует хронизации

процесса. В современных условиях особое значение приобретает амбулаторная реабилитация, направленная на длительное поддержание клинической компенсации заболевания, улучшение функциональных показателей и повышение качества жизни. Комплексный реабилитационный подход, включающий медикаментозные и немедикаментозные методы, позволяет повысить эффективность лечения и снизить нагрузку на стационарное звено здравоохранения.

Цель исследования

Оценить изменения качества жизни и клинических показателей у пациентов с синдромом сухого глаза в процессе амбулаторной реабилитации.

Материалы и методы

Проведено клиническое проспективное наблюдательное исследование с участием 64 пациентов ($n = 64$) с синдромом сухого глаза лёгкой и средней степени тяжести. Наблюдение и лечение осуществлялись в амбулаторных условиях. Средний возраст пациентов составил $47,2 \pm 9,1$ года. Программа амбулаторной реабилитации включала слёзозаместительную терапию, индивидуально подобранные физиотерапевтические методы (лазеротерапия, магнитотерапия), а также рекомендации по гигиене зрения и модификации образа жизни. Длительность курса реабилитации составляла 14–21 день. Оценка эффективности проводилась до начала и после завершения курса реабилитации. Использовались индекс OSDI, тест Ширмера, время разрыва слёзной плёнки (ТВУТ), а также стандартизированные шкалы оценки качества жизни, отражающие влияние зрительного дискомфорта на повседневную активность. Статистическая обработка данных выполнялась с применением методов вариационной статистики, различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты

В ходе амбулаторной реабилитации отмечена положительная динамика клинических симптомов у большинства пациентов, выражавшаяся в уменьшении чувства сухости, жжения и зрительного утомления. Средний показатель индекса OSDI снизился с $41,6 \pm 6,8$ до $23,9 \pm 5,4$ балла ($p < 0,05$). Показатели теста Ширмера увеличились с $7,4 \pm 1,5$ мм до $10,1 \pm 1,6$ мм ($p < 0,05$), а ТВУТ — с $6,7 \pm 1,2$ до $9,8 \pm 1,3$ секунды ($p < 0,05$). По данным шкал качества жизни зафиксировано статистически значимое улучшение показателей, отражающих зрительный комфорт и социальную активность пациентов, что свидетельствует о снижении негативного влияния ССГ на повседневную жизнь.

Заключение

1. Амбулаторная реабилитация пациентов с синдромом сухого глаза обеспечивает достоверное улучшение клинических и функциональных показателей глазной поверхности.

2. Комплексный реабилитационный подход способствует значимому повышению качества жизни и снижению выраженности зрительного дискомфорта.

3. Включение амбулаторных реабилитационных программ в систему ведения пациентов с ССГ является клинически и социально эффективным.